

Implementación de CANVAS y Service Blueprint para formalizar procesos internos de servicio en una MiPyME

G. Sánchez Morales¹, G. Cortés Robles², E.A. Romero Flores³, F. Aguirre y Hernández⁴,
M. Gallardo Córdova⁵

¹Division de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México, IT Orizaba,
Oriente 9 #852, Orizaba, C.P. 94300, Veracruz, México
*giism182@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se seleccionó como caso de estudio una microempresa dedicada al servicio clásico de barbería, la cual ha identificado un incremento en los costos y una reducción de sus ingresos. Se desarrolló un estudio enfocado a definir: una serie de procesos que aseguren la satisfacción del cliente y que promueva una estabilidad interna para un crecimiento a futuro de la MiPyME. Para formalizar los procesos se implementó CANVAS Business Model con la finalidad de identificar y definir las actividades de la propuesta de valor, posteriormente mediante un análisis Insight; se orientaron las actividades del servicio, igualmente se identificaron las áreas de oportunidad. Después de dicha introspección, se depuraron y enriquecieron las actividades para establecer formalmente la nueva propuesta de valor, recurriendo al uso de un nuevo lienzo e identificándolas mediante la herramienta visual Service Blueprint.

Palabras clave: CANVAS, servicios, rediseño, MiPyME.

Abstract

A micro-company dedicated to classic barbershop service was selected as a case study, which has identified an increase in costs and a reduction in income. A study was developed focused on defining: a series of processes that ensure customer satisfaction and promote internal stability for future growth of the company. To formalize the processes, the CANVAS Business model was implemented in order to identify and define the activities of the value proposition, later through an Insight analysis; the activities of the service were oriented, the areas of opportunity were also identified. After introspection, the activities were refined and enriched to formally establish the new value proposition, making use of a new canvas and identifying them through the visual Service Blueprint tool.

Key words: CANVAS, services, redesign, MSME.

Introducción

Para este caso de estudio se ha seleccionado una MiPyME de relativamente nueva creación, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Se encuentra en función desde hace 3 años. Durante este tiempo las actividades desarrolladas para otorgar el servicio y las actividades administrativas, han sido realizadas de manera empírica y como consecuencia consolidadas a través del tiempo. Al no contar con una dirección formalizada y continuar con el desarrollo de los procesos de forma empírica, existe una carencia de visión estratégica para la formulación de un plan que genere estabilidad interna y promueva un crecimiento a largo plazo. En consecuencia se presenta una variabilidad y aumento en los costos que se traduce en pérdidas monetarias y aumento en los costos para el desarrollo del servicio.

El desarrollo de este trabajo tiene la función de establecer como propuesta la implementación de CANVAS Business Model a una MiPyME que ya se encuentra en función y que necesita formalizar

sus procesos internos al haber sido creada sin estrategias administrativas, tomando en cuenta objetivos a mediano y largo plazo. Se considera como prioridad; el establecimiento de preceptos del servicio, junto a la definición e identificación de actividades que son parte de la propuesta de valor actual, que no han sido identificados y que son realizados de manera frecuente en el servicio. La introspección mediante el uso de Insights sirve para puntualizar las áreas de oportunidad con información acumulada de manera informal, la cual será usada para orientar o depurar actividades del servicio y en conjunto desarrollar una nueva propuesta de valor. Esta propuesta se formaliza mediante Service Blueprint, con el fin de rediseñar el servicio actual con miras a la generación de un modelo de negocios reproducible.

Metodología

Sustentado en la investigación desarrollada por Simmert [1] orientada a la mejora de un modelo de negocio continuo y al diseño de un proceso repetible, mediante la evaluación y construcción de un diseño. Y de acuerdo con los autores italianos; Francesca Foglieni, Beatrice Villari y Stefano Maffei [2] respecto a identifican requisitos teóricos y prácticos de mejora de un modelo de negocio para fundamentar decisiones de diseño. Siendo complementado por un método para predecir, detectar fallas y evaluar el flujo del proceso dentro de un sistema propuesto por Konstantinos Gkekakos, Jeffrey Alcock, Ashutosh Tiwari [3], se desarrolló la siguiente metodología.

Figura 1. Metodología.

CANVAS

La primera actividad que se realizó fue el establecer los preceptos que no se tenían identificados. En conjunto con el equipo directivo se determinó que el: primer precepto es la rapidez, que significa respetar el tiempo estipulado para realizar el servicio. El segundo precepto es la calidez, que busca entender los requerimientos del cliente para transformarlos en parte de su imagen. El tercer precepto es el profesionalismo, que busca asegurar que los colaboradores cuentan con las competencias certificadas para otorgar el servicio y como cuarto precepto la higiene que pretende que tanto el servicio como las instalaciones cuenten con los estándares de limpieza e higiene.

Se completaron los nueve bloques de la metodología CANVAS Business Model desarrollada por Osterwalder [4] con el objetivo de que el equipo directivo señalara e identificara las partes cruciales del servicio actual, así como para puntualizar aquellos componentes que actualmente forman parte

del modelo de negocio y las que se rige la micro empresa, motivo por el que los clientes actuales elijen dicho servicio.

Figura 2. CANVAS actual de la MiPyME.

Se desarrolló en compañía del cuerpo directivo la categorización y detección de aquellas propuestas de valor que entrega el servicio actual, complementando la identificación de actividades actuales reales dentro de los procesos y su relación entre los módulos del modelo.

Para realizar la validación de la propuesta de valor se compararon los preceptos que se establecieron con anterioridad dentro de una tabla de consistencia tomando en cuenta los nueve apartados del modelo CANVAS, su cumplimiento es corroborado con las actividades del proceso del servicio.

Preceptos	Clientes	Relación	Distribución	Propuesta Valor	Actividad crítica	Recursos estratégicos	Alianzas estratégicas
Rapidez		X	X	X	X	X	X
Calidez		X		X			
Profesionalismo	X	X	X	X	X	X	X
Higiene				X	X	X	

Tabla 1. Tabla de consistencia de preceptos.

Se consideró que como mínimo uno de los preceptos debe cumplirse en cada uno de los nueve apartados del modelo CANVAS para poder ser consistente y poder validar que se esté cumpliendo la propuesta de valor que propone la prestación del servicio determinado por la MiPyME.

Insight

Se realizó una introspección para la identificación de información, lo que permitió orientar e identificar patrones en los procesos de servicio, mediante la recopilación de manera informal por la MiPyME.

Los datos existentes cuantificaban el número y el tipo de servicio establecidos entre octubre de 2019 al último día de Marzo de 2020, lo cual representa la estructura de servicios, horarios y colaboradores en función. De acuerdo con la información disponible de dicho semestre de labores, se identificaron los servicios realizados en su totalidad, identificando el promedio mensual de servicios realizados.

Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
205	186	208	189	182	152
Promedio mensual				187 servicios	

Tabla 2. Promedio mensual de servicios

Una vez identificado el promedio de servicios, se obtuvo la proporción de los servicios. De esta forma se identificó aquel servicio preponderante, que es la base del actual modelo de negocios.

Corte	80%
Promoción (corte y barba)	9%
Corte para niño	6%
Barba	4%
Corte con credencial INAPAM	1%

Tabla 3. Proporción semestral de los servicios

Debido a la poca información cuantitativa de la microempresa y considerando el planteamiento del problema para este caso de estudio, se utilizaron los datos identificados en la etapa anterior, para determinar cuáles son las causas que generan la disminución de ingresos. Del creador Kaoru Ishikawa el modelo causa-efecto está dirigido a la identificación de problemas que puede enfrentar la empresa, mediante el análisis de aquellos conflictos que se presentan en la relación entre un problema y sus causas posibles. [5].

Figura 3. Diagrama causa-efecto.

Se observó que la disminución de ingresos es proporcional a la disminución de servicios, y mantienen una amplia relación con diferentes causas de segundo nivel algunas son: la falta de personal; lo que repercute en la cobertura de la demanda del servicio, solicitantes a ingreso de la micro empresa; no cuentan con la experiencia básica y demandan exigencias salariales que no se pueden cubrir por el nivel socioeconómico del servicio. La participación del administrador; al no generar información para el mantenimiento en los equipos así como el abastecimiento de material consumible del proceso del servicio, siendo que no se tiene estipulada una programación de estas actividades.

Con la información revelada en la introspección junto con el diagrama causa-efecto, se desarrolló la herramienta Diagrama de Afinidad, por Kawakita Jiro en 1960 utilizada mayormente en análisis de negocios [6], su función es la de crear un conjunto de datos que provienen de una lluvia de ideas

previa y de las cuales serán agrupadas en función a la relación que se identifiquen entre sí y puedan ser reunidas en ideas generales.

Tabla 4. Diagrama de Afinidad.

El agrupamiento de las actividades necesitó una unificación de criterios con el equipo directivo con respecto a la distribución o realización de las tareas de acuerdo a los puestos definidos de esta forma se originaron los primeros títulos o frases descriptoras de las cuales se identificaron agrupamientos afines, como resultado estos títulos fueron segmentados en alternativas estructuradas para el desarrollo de nuevas propuestas de valor para el rediseño del modelo de negocios.

Propuestas de valor

Se establecieron jerarquías a las propuestas provenientes del diagrama de afinidad, fueron incluidas en una matriz y asignadas de acuerdo a la importancia y prioridad. Esta herramienta es conocida como matriz de Eisenhower, la cual gestiona y descarta el tiempo en que se realiza una actividad [4]. Con el equipo directivo y utilizando la información previa se unificaron criterios para consolidar las actividades en el siguiente mapa de prioridades.

	Urgente	No Urgente
Importante	Base de datos de clientes Plan financiero Plan de marketing Rotación de trabajadores	Capacitación y especialización Reestructura protocolos del proceso de servicio Reestructura protocolos administrativos Establecer métodos de control
No Importante	Quejas del servicio Enfrentar nuevos competidores Reactivación de servicios Servicio socialmente responsable	Registro ante IMPI Generación de productos propios Gastos de infraestructura Remodelación ambiental

Tabla 5. Mapa de prioridades.

Se seleccionó como base el primer modelo CANVAS, de acuerdo con Osterwalder el contexto del diseño enfocado al usuario, la innovación y el diseño, centran al lienzo como herramienta conceptual. Los autores Michael Lewrick y Patrick Link [8] consideran que aplicar la filosofía del modelo para un nuevo diseño en una etapa temprana genera interés en las partes interesadas y comparten una visión en común. La reformulación de los bloques fue dirigida a generar ideas para la propuesta del nuevo modelo de negocio, considerando el modelo anterior de la MiPyME como un bosquejo.

Figura 4. Propuesta CANVAS para modelo de negocio.

Service Blueprint

Esta herramienta busca enriquecer la innovación de un servicio, en este caso un servicio ya existente [9], identificando actividades propuestas a mejorar en herramientas anteriores, y desarrolladas a través de una representación visual, involucrando las interacciones necesarias en el servicio para la implementación de actividades que cumplan las propuestas diseñadas en el modelo CANVAS.

Figura 5. Fragmento Front Office, contacto del servicio de forma virtual.

Front office

Consta de la primera interacción del cliente a solicitar el servicio con el proveedor: compuesto de un protocolo de servicio inicial que proporciona información o guía el servicio. Después de recibir el servicio se recopila información de retroalimentación, así como también un protocolo de despedida, se denomina Front office final.

Figura 6. Fragmento Back Office, desarrollo de los servicios y protocolos de la propuesta de valor.

Back Office

Esta fase en la mayoría de los casos no es identificable por los usuarios y se compone de actividades que abarcan tareas e interacciones necesarias para la producción de un servicio o producto.

Resultados y discusión

Establecer los preceptos bajo los cuales se identifica el servicio promovió el desarrollo del modelo CANVAS comenzando como una herramienta de detección, de la cual el equipo directivo selecciono aquellas propuestas de valor que el servicio entrega, continuando con la relación y carencia entre los módulos del modelo. La información obtenida por la introspección y el diagrama causa-efecto revelaron las posibles causas del problema principal que demostró la falta de una base de datos de manera que no se pueden se cuantifica el servicio. Al no tener un control de inventario del material consumible los gastos de estos insumos aumentan, al ser adquiridos de manera correctiva y no preventiva o por anticipación y volumen. Las ideas y actividades del diagrama de afinidad fueron direccionadas al mapa de prioridades, para la generación de una nueva propuesta de valor, obteniendo una base y propuesta para el nuevo lienzo CANVAS, al utilizarlo como una herramienta generadora de propuestas de valor, contribuyó a diseñar una estrategia de crecimiento a largo plazo para la MiPyME. Al integrar estas actividades se originó una formalización y estructuración de protocolos productivos y administrativos, integrando las decisiones patronales. Y así la estrategia fue ilustrada en el Service Blueprint para ilustrar en que momento serian llevadas a cabo en el proceso del servicio generando protocolos en partes cruciales del servicio, como propuesta de diseño, fueron colocados estratégicamente en actividades y puntos de inflexión cruciales del proceso de servicio con la finalidad de satisfacer al cliente final optimizando el proceso productivo y administrativo.

Trabajo a futuro

El análisis e información concentrada en este punto precede al desarrollo y validación del rediseño por medio de un programa de simulación [10] para concretar o consolidar la estrategia. E

implementarla en la MiPyME para la generación de un modelo de negocios con miras a la reproducción. Como trabajo adicional se planteará un escenario que contemple emergencias nacionales que puedan perjudicar el nicho de los servicios tanto a escala local como nacional, dicha estrategia considerara un plan financiero que integre acciones administrativas preventivas para catástrofes administrativas y económicas como las resultantes de la pandemia por COVID-19.

Conclusiones

En este caso de estudio se identificaron aquellas actividades de valor que ofrece la microempresa al mercado, con la finalidad de formalizar los procesos internos productivos así como administrativos. De esta manera se ideó un modelo de negocios como propuesta para la microempresa local, la cual ha estado desarrollando actividades de forma empírica y con directrices administrativas informales. La aplicación de técnicas y herramientas identificó cual era el origen del principal problema que manifestó la empresa. Por lo que se pudo determinar que al no contar con ningún tipo de registro, los costos de proporcionar el servicio e inventario no son controlados ni cuantificados, solo se cubren conforme son una necesidad. Se desarrollaron e integraron protocolos que consideran el control de inventarios junto con materiales consumibles del proceso, de esta manera se cuantifican al momento del consumo. En conjunto los protocolos administrativos, sirven como parte de la generación de una base de datos para la satisfacción del cliente y un registro formal para la empresa. Este caso de estudio puede concluir que la MiPyME al alcanzar la media de vida dentro del sector de servicios en México[11], necesita de la formalización de sus procesos antes de encaminarse a una reproducción del servicio, para solventar estas necesidades existen herramientas que aseguran el rediseño del servicio mediante análisis y generación de propuestas para formalizar dichos procesos.

Referencias

- [1] B. Simmert, P. A. Ebel, C. Peters, E. A. C. Bittner, y J. M. Leimeister, «Conquering the Challenge of Continuous Business Model Improvement: Design of a Repeatable Process», *Bus Inf Syst Eng*, vol. 61, n.º 4, pp. 451-468, ago. 2019, doi: 10.1007/s12599-018-0556-y.
- [2] F. Foglieni, B. Villari, y S. Maffei, *Designing Better Services*. Cham: Springer International Publishing, 2018.
- [3] K. Gkekas, J. Alcock, y A. Tiwari, «An investigation of the dynamic features of service design methods», *J Serv Sci Res*, vol. 4, n.º 2, pp. 353-381, dic. 2012, doi: 10.1007/s12927-012-0014-1.
- [4] A. Osterwalder y Pigneur, «Generación de modelos de negocio», p. 285, jun. 2011.
- [5] P. Lean, «Diagrama Causa-Efecto (Diagrama Ishikawa)», *Progressa Lean*, sep. 16, 2014. <https://www.progressalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-ishikawa/> (accedido abr. 05, 2020).
- [6] «Diagrama de Afinidad o metodo KJ para organizar ideas y resolver problemas», *Pensamiento Visual*, feb. 26, 2017. <https://www.pensamientovisual.es/diagrama-afinidad-metodo-kj/> (accedido may 27, 2020).
- [7] «Matriz de Eisenhower: cómo ser más productivo al gestionar tu tiempo», *ATAREADAS / ASISTENCIA VIRTUAL*, sep. 14, 2018. <https://atareadas.com/matriz-eisenhower/> (accedido may 26, 2020).
- [8] M. Lewrick y P. Link, «Design Thinking Tools: Early Insights Accelerate Marketers' Success», *Mark Rev St. Gallen*, vol. 32, n.º 1, pp. 40-51, mar. 2015, doi: 10.1007/s11621-015-0507-7.
- [9] P. Ateetanan, S. Usanavasin, K. Shirahada, y T. Supnithi, «From Service Design to Enterprise Architecture: The Alignment of Service Blueprint and Business Architecture with Business Process Model and Notation», en *Serviceology for Services*, vol. 10371, Y. Hara y D. Karagiannis, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 202-214.
- [10] «ProModel | Promodel». <http://promodel.com.mx/promodel/> (accedido jun. 04, 2020).
- [11] Notimex, «Sector terciario crecerá hasta 5.5% en el 2019: Concanaco Servytur», *El Economista*, ene. 03, 2019. <https://www.economista.com.mx/empresas/Sector-terciario-crecera-hasta-5.5-en-el-2019-Concanaco-Servytur-20190103-0112.html> (accedido nov. 05, 2019).